

Специальные налоговые режимы их преимущество и недостатки

Дикаева Л.Х., канд.экон.наук., доцент

Грозненский нефтяной технический университет имени акад. М.Д.Миллионщикова, г.Грозный

Аннотация. В Налоговом Кодексе Российской Федерации специальные налоговые режимы приравнены по своему правовому статусу к федеральным налогам. Поскольку специальные налоговые режимы неоднородны по своему составу, такой подход упрощается. Патентной налоговой системе должен быть придан правовой статус региональных налогов, а единому налогу на вмененный доход по отдельным видам деятельности – правовой статус местных налогов.

Ключевые слова: налоговые режимы, федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги, патентная система, единый налог

Abstract. In the Tax Code of the Russian Federation, special tax regimes are equated by their legal status to Federal taxes. Since special tax regimes are heterogeneous in their composition, this approach is simplified. The patent tax system should be given the legal status of regional taxes, and the unified imputed income tax for certain types of activities should be given the legal status of local taxes.

Keywords: tax regimes, Federal taxes, regional taxes, local taxes, patent system, single tax

В целях поддержки и развития среднего и малого предпринимательства государство разрабатывает различные стимулы, в т.ч. связанные с налогообложением и бухгалтерским учетом. Эти меры включают в себя возможность применения специальной налоговой системы.

Специальный режим — это устанавливаемый Налоговым кодексом РФ федеральный налог, не указанный в ст. 13 НК РФ (п. 7 ст. 12 НК РФ). Применение специальных режимов налогообложения может освобождать налогоплательщиков от уплаты отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов.

Для малого бизнеса в РФ доступно четыре вида систем налогообложения, предоставляющих льготы:

- патентная система налогообложения (ПСН),
- упрощенная система налогообложения (УСН),
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН),
- налог на профессиональный доход (НПД; введен

в порядке эксперимента для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей).

Помимо этого, каждая модель имеет свои ограничения, что сокращает выбор конкретного бизнеса. При выборе специальной системы налогоплательщики должны опираться на годовой доход и среднюю численность работников [2, С. 380].

Упрощенной системой налогообложения могут пользоваться индивидуальные предприниматели и организации. УСН — самый распространенный спецрежим.

Ограничения при использовании УСН: количество сотрудников не должно превышать 100 чел.; годовой доход не должен превышать 150 млн руб.; остаточная стоимость не должна превышать 150 млн руб.

У организации есть отдельные условия: она не может иметь филиалов, в которых доля других обществ не может превышать 25%. Помимо этого, доход организации за 9 месяцев с момента подачи уведомления о переходе не должен превышать 112,5 млн руб.

Упрощенная система налогообложения применяется не ко всем видам деятельности. Перечень обществ и ИП, которые не имеют права использовать УСН, приведен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Применение УСН освобождает индивидуальных предпринимателей и организации от уплаты тех налогов, которые предусмотрены общей системой налогообложения. Но упрощенная система работников не освобождает от уплаты НДФЛ с зарплаты.

В рамках применения УСН налогоплательщики сами выбирают объект налогообложения: "доход" со ставкой налога 6% или "доход за вычетом расходов" со ставкой налога 15%. Эти ставки снижены могут быть до 1% и 5% региональным законодательством.

Налогоплательщики, обратившиеся за УСН, до окончания налогового периода не могут перейти на другую систему налогообложения.

УСН нельзя использовать в сочетании с ОСНО.

Для организаций единый налог по УСН заменяет: Налог на прибыль; Налог на имущество (за исключением имущества, которое облагается по кадастровой стоимости).

Компании, которые применяют УСН, не признаются плательщиками НДС с реализации. Остальные налоги уплачиваются в обычном порядке.

Для ИП единый налог по УСН заменяет: НДФЛ; Налог на имущество ФЛ(за исключением имущества, которое облагается по кадастровой стоимости).

Организации и ИП, которые применяют УСН, объект налогообложения выбирают сами.

Есть 2 варианта: Доходы-Расходы, ставка 15%, но не меньше 1% от доходов (в отдельных регионах ставка снижена может быть до 5%); Доходы, ставка 6% (в отдельных регионах может быть снижена до 1%)

Авансы по налогу нужно платить ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Налог по итогам года: ИП - до 30 апреля, следующего за отчетным годом, юр.лица - до 31 марта [4, с. 35]

Профессиональный подоходный налог - это специальный налог для самозанятых лиц. С 2019 года он

постепенно вводится в городах и регионах РФ. Подать заявку на этот налог могут как индивидуальные предприниматели, так и физические лица.

НПД - не дополнительный налог, а налоговая система. Применяя его, предприниматели освобождаются от других налоговых систем.

Для ведения бухгалтерского учета используйте специальное приложение "Мои налоги" (AppStore, GooglePlay, веб-версия).

Ставка налога при использовании НПА для ИП составляет 6%, а для физических лиц - 4%. Еще одна отличительная черта НПА - отсутствие страховых обязательных взносов.

Налоговая система была введена Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "Об эксперименте по установлению специальной налоговой системы "профессиональный подоходный налог".

Главные плюсы налогового режима НПД (самозанятые):

- Физические лица и ИП, которые применяют НПД: не применяют онлайн-кассу; не платят фиксированные страховые взносы "за себя"; самостоятельно регистрируются в качестве плательщиков НПД без посещения ИФНС; не сдают отчетность; платят налог с доходов, рассчитанный кассовым методом: 6% с поступлений от юрлиц, 4% - от физлиц; заказчик услуг самозанятого за него не платит страховые взносы и НДФЛ не удерживает в качестве налогового агента.

Регионы (422-ФЗ, статья 1):

- с 1.01.2019 г. в городе федерального значения Москве, в Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан);

- с 1.01.2020 г. в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ленинградской, Ростовской, Омской, Сахалинской, Самарской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, в Пермском и Красноярском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан

При применении НПД есть ограничения: годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей; налогоплательщик не может иметь сотрудников; вид деятельности или не попадает в перечень исключений, представленный в ст. 6 Федерального закона N 422-ФЗ.

В условиях применения НПД эта налоговая система не может быть объединена с другими специальными системами [6, С. 438].

Патентная система налогообложения распространяется только на индивидуальных предпринимателей. Основные ограничения при использовании НПД заключаются в следующем: годовой доход не должен превышать 60 млн руб.; средняя численность работников не должна превышать 15 человек.

63 вида деятельности, по которым патент можно применять, установлены в НК РФ, статья 346.43, пункт 2:

Например, это: сдача в аренду недвижимости, перевозка грузов, розничная торговля, разработка компьютерных программ, пекарня, парикмахерские

услуги, ветеринарная деятельность, такси, услуги диктора, услуги дизайнера и т.д.

Регионы могут расширить сам список, поэтому раздел "региональное законодательство" на сайте ФНС является обязательным, даже если налоговый кодекс не содержит требуемого вида деятельности.

Основные понятия, относящиеся к виду патентной деятельности, определены в п. 3 ст. 346.43 НК РФ.

Патентная система не может быть использована в рамках договоров простого товарищества или доверительного управления. ПСН также не может использоваться для продажи товаров, которые не имеют ничего общего с розничной торговлей. Эти требования содержатся в статьях 6 и 1 пункта 3 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.

Применение ПСН освобождает налогоплательщиков от уплаты трех налогов: НДФЛ, НДС и НДС. Однако в некоторых случаях, предусмотренных законом, НДС все же необходимо уплачивать.

Срок действия патента может составлять от 1 до 12 месяцев. Налоговая ставка по этой модели составляет 6%. Патентная налоговая система не предусматривает подачи налоговых деклараций.

Патентная налоговая система соответствует всем налогам, кроме НПА (самозанятых).

При совмещении модели предельный доход для всех видов деятельности составляет 60 млн. в год, в противном случае право на подачу заявки на патент будет утрачено; предельная численность работников - не более 15 человек, только для деятельности по подаче заявки на патент. Другие виды деятельности (с другой налоговой системой) могут нанимать больше сотрудников.

Для ИП патент заменяет: налог на имущество ФЛ (кроме имущества, облагаемого по кадастровой стоимости); НДФЛ.

ИП, которые применяют патентную систему налогообложения, плательщиками НДС с реализации не признаются.

Также ИП платит страховые фиксированные взносы за себя.

Размер фиксированных взносов для ИП в 2020 году: на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.; на обязательное пенсионное страхование - 32 448 руб. Итого: 40 874 руб

Помимо этого, с доходов, которые превышают 300 000 руб., ИП дополнительно еще платит 1% на пенсионное страхование.

В качестве налоговой базы для расчета 1% в ПФ принимаются не полученные фактически доходы, а возможный потенциальный доход, который установлен в патенте (ст. 346.47, пп. 5 п. 9 ст. 430 НК РФ, Письмо Минфина России от 28.01.2019 N 03-15-05/4703)

Общая сумма платежа в ПФ РФ не может быть больше в 2020 - 259 584 руб.

Остальные налоги уплачиваются в обычном порядке [3, с. 196]

Единый сельскохозяйственный налог используется только для производителей сельскохозяйственной продукции. Перечень видов деятельности, которые позволяют ЕСХН применять отражен в ст. 346.2 НК РФ.

Спецрежим доступен и для организаций, и для ИП. Основное условие — доход от сельскохозяйственной деятельности больше 70%.

Налоговая ставка – 6%, но региональными законами уменьшена может быть до 0%. Объект налогообложения при применении ЕСХН – «доходы минус расходы».

Подается отчетность 1 раз в год, авансовые платежи – 1 раз в полугодие. Применение ЕСХН обязывает вести книгу учёта расходов и доходов.

Из-за универсальности ЕНВД, налогоплательщики совмещали его с другими спецрежимами. При этом единственный режим, который нельзя сочетать с другими – НПД.

После отмены ЕНВД можно совмещать патентную систему с другими спецрежимами: ЕСХН+ПСН; УСН+ПСН; ОСНО+ПСН.

Совмещать ОСНО и УСН нельзя, поэтому основной вариант совмещения спецрежимов в 2021 году – УСН+ПСН.

УСН + ПСН: ограничения. Чтобы два эти режима совмещать, необходимо учитывать ограничения: годовая максимальная выручка – 60 млн руб.; средне-списочная максимальная численность сотрудников – 130 чел.; остаточная максимальная стоимость – 150 млн руб.

Налогоплательщик по выручке ориентируется на ПСН, по остаточной стоимости и среднесписочной численности – на УСН. При этом число сотрудников, которые заняты в деятельности по ПСН, не должно быть больше 15 чел. Остальные относятся должны к УСН.

Налогоплательщик не вправе совмещать ПСН и УСН в одном регионе для одного вида деятельности. Помимо того, для каждого спецрежима необходимо вести отдельный учёт [5, с. 67].

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – специальный налоговый режим, который применяется может как ИП, так и организациями. Срок действия налогового режима ЕНВД заканчивается 31.12.2020. Применяется ЕНВД к определенным видам деятельности. Вводится ЕНВД региональными законами. Переход на налоговый режим – добровольно.

В этой сфере деятельности могут быть применены экстраполированные доходы, перечисленные в пункте 2 статьи 346.26 НК РФ: бытовые услуги, ремонт и чистка машин, перевозка пассажиров и грузов, не более 20 легковых автомобилей, розничная торговля (не более 150 кв. м.). Общественная столовая (не более 150 кв. м), общественная столовая (не более 150 кв. м) и 9 видов деятельности

Региональные власти могут сократить список своих регионов, поэтому обязательно ознакомьтесь с региональным законодательством в разделе "особенности регионального законодательства" на сайте ФНС

Налоговая система ЕНВД совместима со всеми налоговыми системами, кроме НПА (самозанятые).

Литература:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. От 09.11.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.11.2020) // СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340

Ограничения для применения ЕНВД: срок действия – по 2020 год включительно; действует по всей России, за исключением Москвы; численность: до 100 работников; выручка – не ограничена; применяется ЕНВД только к отдельным видам деятельности, которые установлены регионами; доля других организаций в уставном капитале – не больше 25%; ЕНВД нельзя применять при торговле маркированными товарами.

Для организаций ЕНВД заменяет: налог на имущество (за исключением имущества, которое облагается по кадастровой стоимости); налог на прибыль.

Организации, которые применяют ЕНВД, плательщиками НДС с реализации не признаются.

Остальные налоги уплачиваются в обычном порядке.

Для ИП ЕНВД заменяет: налог на имущество ФЛ (за исключением имущества, которое облагается по кадастровой стоимости); НДФЛ.

ИП, которые применяют ЕНВД, плательщиками НДС с реализации не признаются.

Остальные налоги уплачиваются в обычном порядке.

Единый налог на вмененный доход с 2021 года полностью будет отменён. Все, кто ЕНВД использовал будут, по умолчанию переведены на ОСНО. Переход на иной спецрежим зависит от бизнеса, к примеру, от годовой выручки или количества работников.

Государство решило отменить ЕНВД в связи с его несвязанным характером. Он был введен в 1998 году для совершенствования налоговой системы. Однако с введением специальной системы налоговые службы стали более эффективными, и спрос на эту систему исчез. С 2012 года государство неуклонно движется к отмене ЕНВД, совершенствованию системы контроля доходов путем внедрения онлайн-регистрации продаж, систем маркировки и других мер.

Индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью в 2020 году часто объединяют ЕНВД с другой специальной системой налогообложения. Однако в связи с его отменой налогоплательщики должны заранее выбрать новую систему. Если вы этого не сделаете, бизнес будет автоматически переведен в ОСНО.

В результате отмены ЕНВД многим налогоплательщикам приходится искать альтернативные способы объединения специальных налоговых систем. ПСН+УСН были бы оптимальными, но даже в сочетании с этими моделями не все нюансы бухгалтерского учета регулируются законом [7, С.29].

Малый бизнес вносит значительный вклад в российскую экономику, поэтому важно поддерживать предпринимателей и организации. Введение специальной налоговой системы делает возможным развитие малого бизнеса и является одним из факторов, способствующих решению проблемы теневых предприятий.

2. Давлетшин Т.Г. Реформирование НДС и специальных налоговых режимов, гармонизация налоговой системы // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. № 2 (794). С. 380-395.
3. Неганова, Е. Д. Специальные налоговые режимы, действующие в России / Е. Д. Неганова, Н. С. Нечехина. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 3 (241). – С. 196-198
4. Павликова Л.М. Экономическое содержание специальных налоговых режимов // Формирование финансово-экономических условий инновационного развития. 2020. С. 34-39.
5. Садыкова Л.Г., Япрынцева И.С. Специальные налоговые режимы для малых предприятий // Перспективы социально-экономического развития России. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2020. С. 65-69.
6. Хромова О. С. Сравнительная характеристика и анализ применения специальных налоговых режимов в РФ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 4. – С. 437-443
7. Чилхачоян Е.В., Ткаченко И.Ю. Перспективы развития специальных налоговых режимов // Фундаментальные и прикладные исследования: опыт, проблемы и перспективы. сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. 2020. С. 25-31.